

Ciclo escolar inédito: La educación enfrenta la contingencia; antes y durante de la pandemia

Ciclo escolar inédito: A educação enfrenta a contingência, antes e durante a pandemia

Unpublished school cycle: Education faces contingency; before and during the pandemic.

Francisco Javier Arce-Peralta

ORCID: [0000-0002-9431-2368](https://orcid.org/0000-0002-9431-2368)

Escuela Primaria Estado 30 La Paz. Baja California Sur-México.

javierarcep@hotmail.com

DATA DA RECEPÇÃO: Janeiro, 2021 | **DATA DA ACEITAÇÃO:** Abril, 2021

Resumen

El ciclo escolar fue concluido de manera anticipada por las autoridades de gobierno, primero en el ámbito estatal y posteriormente a nivel nacional, por lo que fue necesaria una revisión de los documentos estadísticos, que arrojan los datos de los días laborados y las eventualidades que se presentaron en este periodo, así como el tiempo que quedo pendiente de trabajar en los centros educativos, de manera que se implementó una estrategia emergente de educación desde sus hogares llamada aprende en casa. Por medio de tablas y graficas se demostró la información para concluir la confiabilidad de un 72 % de actividades realizadas, quedando solo un 28% pendiente, sin embargo la escuela debe mantener su esencia que es educar a sus estudiantes para ser ciudadanos trabajadores, responsables y participativos.

Palabras claves: ciclo escolar; educación; pandemia.

Abstract

The school year was ended in advance by the government authorities, first at the state level and later at the national level, therefore it was necessary

to review the statistical documents, which show the data on the days worked and the eventualities that occurred in this period. Thus the time that remains pending to work in the educational centers, so that an emergent strategy of education from their homes was implemented known as "learning at home". Through visual representation such as tables and graphs, the information was shown to conclude the reliability of 72% of the activities carried out, leaving only 28% pending, however, the school must maintain its essence, which is to educate its students to be hard-working, responsible citizens and participatory.

Keyword: school cycle; education; pandemic.

Resumo:

O ano lectivo foi encerrado precocemente pelas autoridades governamentais, primeiro no nível estadual e depois no nível nacional, razão pela qual foi necessária uma revisão dos documentos estatísticos, que mostram os dados das jornadas trabalhadas e as eventualidades que ocorreram. Neste período, bem como o tempo que faltava para trabalhar nos centros educacionais, para que fosse implementada uma estratégia emergente de educação de seus lares denominada aprender em casa. Por meio de tabelas e gráficos, as informações demonstraram concluir a confiabilidade de 72% das actividades realizadas, ficando apenas 28% pendentes, porém a escola deve manter sua essência, que é formar seus alunos para serem cidadãos trabalhadores, responsáveis e responsáveis participativo.

Palavras-chave: ciclo escolar; Educação; pandemia.

INTRODUCCIÓN

El ciclo escolar 2019-2020 para la educación básica se contempló de 190 días efectivos de clase, desarrollándose en los doce meses que tiene el año, el cual fue avalado por las autoridades de gobierno y dado a conocer en el diario oficial de la nación, "ACUERDO número 13/05/19 por el que se establecen los calendarios escolares para el ciclo lectivo 2019-2020, aplicables en toda la República para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica" (Diario Oficial de la Federación, 2019).

En el cual se componen los periodos destinados a diversas actividades que deben realizar las autoridades educativas y la comunidad escolar, como son las reuniones de consejo técnico intensivas y ordinarias, el taller para implementar la nueva escuela mexicana, una sesión de capacitación para implementar la normatividad en educación básica (orientaciones jurídicas y protocolos de actuación) una jornada de preinscripción para confirmar en el mes de agosto previo al inicio de clases. Además los periodos de entrega de boletas de evaluación a las madres y padres de familia o tutores, periodo de preinscripciones en el mes de febrero a preescolar, primero de primaria y primero de secundaria para el ciclo escolar 2020-2021, las suspensiones de clases, los recesos y vacaciones, así como un periodo de descarga administrativa al finalizar el ciclo escolar.

Lo anterior quedo asentado en el calendario escolar 2019-2020, el cual fue abruptamente transformado por la llegada de una pandemia a nivel mundial que tiene sus orígenes inciertos, pero que según las fuentes más confiables tuvo sus comienzos en el mes de diciembre del 2019 en China (Covid 19), el cual se propago inevitablemente a todas partes del globo terráqueo y en México, el día sábado 14 de marzo se anunció la necesidad de adelantar las vacaciones dos semanas por el apremio que representó el arribo de casos positivos al país.

El secretario de Educación Pública haciendo uso de las redes sociales, declaro el inicio de las vacaciones el día 23 de marzo "SEP adelanta vacaciones de Semana Santa por Covid 19; durarán 1 mes: del 20 de marzo al 20 de abril" (Aristegui, Carmen, 2020) las cuales se fueron aplazando hasta que el día 18 de mayo del 2020 mediante un video publicado en el canal de youtube del gobierno de baja california sur y compartido en las redes sociales, anunció el gobernador Carlos Mendoza Davis el cierre del ciclo escolar en la entidad, haciendo señalamientos

puntuales en relación a lo complicado que se visualiza el regreso a los centros educativos en estos meses, por las condiciones sanitarias y de salud, por lo que era necesario mantener la educación a distancia como se empezó a implementar desde el inicio de esta pandemia, con acciones a nivel federal y estatal para acercar los contenidos a los estudiantes por diversos medios, desde el uso de internet con plataformas digitales y aulas virtuales, la televisión educativa, repositorios, programas de radio, guías de trabajo, entre otros para diversificar la atención a los estudiantes que enfrentan situaciones particulares con sus familias en sus hogares.

La interrogante que guio este proceso de revisión y análisis de datos en tres documentos principales fue ¿Cuánto días del ciclo escolar se desarrollaron en los centros educativos? ¿Qué porcentaje del calendario escolar se cumplió antes del aislamiento social? ¿Cuánto tiempo y actividades faltaban del ciclo escolar que se eliminaron? Estas preguntas se responden con la recopilación de datos, emitiendo un juicio al final sobre lo sucedido y dejando abierta las posibilidades de la educación en el futuro inmediato.

El objetivo de este informe es presentar los resultados de la revisión de los días laborados en las aulas, mediante el registro de que se tiene en la lista de asistencia a clases de educación primaria, así como las eventualidades que se presentaron durante este periodo y el tiempo aproximado que fue suspendido por esta emergencia sanitaria, con el fin de valorar los trabajos realizados que permitieron avalar el ciclo escolar y no sea suspendido para que se tenga que repetir para los estudiantes, por haber cumplido un avance considerable.

En un espacio de tiempo muy corto, el proceso educativo que se daba en los centros escolares recibió una fuerte sacudida en algunas de sus formas, prácticamente en unos meses aumento el uso de plataformas digitales,

que desde la década pasada se estaban promoviendo a principios del milenio, sin embargo en estos momentos se encuentra como prioridad el uso de las herramientas que ofrece la tecnología virtual para poder comunicarse entre docentes y estudiantes.

Porque señalo que fue en algunas de sus formas, pues si bien la clase presencial está siendo sustituida por una interacción virtual donde las principales herramientas de comunicación son las computadoras, celulares o tabletas, se mantiene una clase verbalista donde el coordinador de la sesión es el que ofrece la información, la clase sigue siendo transmisora aunque haya cambiado el salón, porque cuesta mucho trabajo poder ofrecer a los estudiantes, los espacios para que ellos construyan su propio aprendizaje. A los estudiantes (nativos digitales) les resulta más fácil poder usar las aplicaciones, muchos docentes (migrantes digitales) poco a poco por necesidad o a la fuerza están incursionando en un ámbito desconocido.

Según De Bono hay mucho por hacer para mejorar la educación, pero es bastante difícil siquiera plantearlo porque los asesores educativos y los consultores fueron educados en las tradiciones antiguas y quieren preservarlas. Este juego sigue llamándose continuidad (De Bono, 2011) de tal suerte que poder concebir la enseñanza fuera del aula, resulta complicada poder aceptarla, porque se requiere una mente flexible y abierta a la diversidad de posibilidades, reconociendo que el aprendizaje no solo se da dentro del salón de clases.

El proceso educativo señala Savater puede ser informal (a través de los padres o de cualquier adulto a dar lecciones) o formal, es decir efectuado por una persona o grupo de personas socialmente designadas para ello (Savater, 1997); en estos momentos prevalece la educación en los hogares de millones de estudiantes en todo el mundo, donde sus progenitores son

los principales agentes educativos, con los medios y recursos que tienen a su alcance.

METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Según la plataforma redalyc existen en México 1153 artículos sobre el calendario escolar, en un periodo aproximado de cinco años a la fecha en el aspecto educativo según el uso del buscador, sin embargo ninguno ofrece la información ante este suceso histórico que impacta la realidad que se vivirá en el futuro en la educación, con la variedad de propuestas educativas utilizando herramientas y aplicaciones virtuales de las cuales hay mucha información, la cual está en crecimiento significativo a un porcentaje dos o tres veces mayor que la existente en la actualidad.

En este caso la información que se obtuvo proviene de los registros de la lista de asistencia (SEPBCS, 2019), el libro de firmas de la escuela primaria Estado 30 (SEPBCS, 2019) y el seguimiento del docente de la comisión de asistencia, para dar certeza a la información que se demuestra, con el fin de aclarar que el avance del ciclo escolar era mayor a dos tercios del periodo comprendido, donde hubo incidentes que estuvieron presentes como cada año, dado los fenómenos naturales, tradiciones regionales, movimientos sociales, que se presentan de manera continua cada ciclo escolar.

La escuela primaria Estado 30, se encuentra ubicada en las calles San Luis Gonzaga y Constituyentes de 1975, en la colonia 8 de octubre segunda sección con código postal 23085, en la ciudad y municipio de La Paz, Baja California Sur, donde se realizó el seguimiento de días trabajados en el ciclo escolar 2019-2020, obteniéndose los datos de la lista de asistencia (SEPBCS, 2019), el libro de firmas (SEPBCS, 2019) y la comisión de puntualidad, estos tres documentos arrojaron información coincidente que se muestra organizada en las siguientes tablas y gráficas, para su análisis de

lo sucedido en este momento, relevante para el sistema educativo, donde las autoridades están tomando decisiones trascendentales, que dirigen el rumbo de la dinámica escolar, por lo que se demuestra en esta investigación; la cual hace referencia al tiempo en cubierto de jornadas de clases, la cual diariamente fue de 4 horas en las aulas con un periodo de media hora de recreo.

Tabla 1. Total de días laborados organizados por mes

AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
5	19	21	16
14DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO
14	14	18	13

Fuente: Registro de asistencia del ciclo escolar 2019-2020

Gráfica 1 Días que fueron laborados en el ciclo escolar 2019-2020

Fuente: Registro de asistencia del ciclo escolar 2019-2020

Fueron en total 120 días laborados hasta la suspensión de las actividades del ciclo escolar, provocado por la pandemia que afecto a nivel mundial, trabajando en ocho de los doce meses contemplados de actividades.

Tabla 2. Días de suspensión obligada contemplados en el calendario escolar oficial en México.

MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
7	12	17	21	ADMINISTRAR

Fuente: Calendario Oficial para las escuelas de educación básica en México ciclo escolar 2019-2020.

Gráfica 2 Días de suspensión obligada en el resto del ciclo escolar.

Fuente: Calendario oficial para las escuelas de educación básica en México, ciclo escolar 2019-2020.

El día que se hizo el anuncio provisional en diversos medios de comunicación a nivel nacional de adelantar primero las vacaciones y posteriormente cada entidad federativa por medio de su Secretario de

Educación Pública decretó la conclusión del ciclo escolar, restaban 57 días para cerrar el ciclo escolar que fueron suspendidos por COVID 19

Tabla 3. Días utilizados en actividades administrativas y capacitación.

CTE INTENSIVO	CTE MES	CAPACITACION	SUSP. LLUVIAS
5	5	3	4

Fuente: Calendario oficial para las escuelas de educación básica en México, ciclo escolar 2019-2020.

Gráfica 3. Días para actividades administrativas y capacitación.

Fuente: Diario oficial para las escuelas de educación básica en México, ciclo escolar 2019-2020.

Durante el ciclo escolar, también se contemplan actividades de capacitación, consejo técnico escolar y de zona, entre otras que complementan las jornadas laborales dentro de los salones de clases, por ello se registraron 17 días utilizados no laborados por diversos factores que se enuncian en la tabla y grafica de la parte superior.

Tabla 4. Total de días contemplados en el calendario oficial para las escuelas de educación básica y normal

DÍAS LABORADOS	DÍAS NO LABORADOS	DÍAS SUSPENDIDOS
120	17	53

Fuente: Registro de asistencia del ciclo escolar 2019-2020

Gráfica 4. 190 días contemplados en el calendario escolar 2019-2020 en México para la educación básica y normal

Fuente: Registro de asistencia del ciclo escolar 2019-2020

Con un total de 194 días del ciclo escolar 2019-2020 se cumplió con ciento veinte días efectivos, diecisiete días con suspensión y cincuenta y siete cancelados por la pandemia a nivel mundial que provocó el coronavirus

Covid 19, se cuentan con la información de avalar estadísticamente la decisión de las autoridades de cerrar el ciclo escolar, por la presencia inminente del coronavirus (Covid 19) que está generando una pandemia a nivel mundial, a lo cual las autoridades de educativas atendiendo las recomendaciones de la secretaria de salud, respaldada por el gobierno de la república, de concluir en su fase presencial las actividades presenciales en los centros educativos; se presentan los siguientes datos que ofrecen un panorama del trabajo que se había realizado durante el ciclo escolar 2019-2020.

De los ciento veinte días laborados en los centros educativos, se muestra que en el mes de agosto, fueron cinco al comienzo, siendo el mes con menos días trabajados mientras que los 21 días del mes de octubre representan la mayor cantidad de días trabajados, obteniéndose un promedio de quince días en los ocho meses transcurridos.

Fueron en total 57 días que se determinó suspender por el aislamiento social que decretaron las autoridades, para prevenir el contagio del coronavirus (Covid 19) y mitigar la propagación en gran cantidad de población estudiantil que se reúne en las escuelas, siendo el mes de marzo con siete días el mes con menos y en el mes de junio se tenían contemplados veintiún jornadas de trabajo, siendo el mes con más jornadas suspendidas del ciclo escolar.

En el calendario se contemplan otras actividades a realizar durante los cinco días de la semana laboral, los cuales fueron cinco días en el mes de agosto de consejo técnico escolar intensivo, más cinco días de manera ordinaria acomodados en algunos meses, de los cuales dos de ellos fueron realizados entre niveles educativos con otras escuelas, hubo tres sesiones de capacitación para la implementación de la normatividad en educación básica con orientaciones jurídicas y protocolos de actuación

aplicables en las instituciones educativas, cuatro días suspendidos por lluvias, así como baja asistencia de estudiantes en los salones: los días del carnaval, la convocatoria de un día sin mujeres y otros dos días lluviosos donde no se decretó la suspensión.

De manera general el 63 % del calendario fue abarcado en la escuela primaria con actividades atendiendo a los estudiantes en el centro educativo, el 9 % del tiempo fue utilizado en diversas actividades para analizar y evaluar estrategias desarrolladas en los tres niveles que comprende la educación básica, y solo el 28% de las actividades quedaron inconclusas en el ciclo escolar, por atender la sugerencia del sector salud de prevenir el aumento de contagios de coronavirus en la población estudiantil y magisterial.

Los docentes añoran las clases presenciales, se cuestionan cuando podrán regresar a las aulas a educar, sin tomar en cuenta que esta situación marcará el comienzo de otra época donde las condiciones laborales, de interacción y convivencia ya no serán las mismas, el trabajo escolar tiene que evolucionar, espero puedan estar a la vanguardia en el uso de la tecnología y que el tiempo que han estado en sus hogares, les permita aprender como sus estudiantes a usar las aplicaciones que se requieren para innovar en el trabajo, consiguiendo un desarrollo de la creatividad en ellos mismos y posteriormente en sus estudiantes.

En años recientes se utilizaron diversas aplicaciones con la intención de disminuir la carga administrativa a los docentes, lo cual resultó contrario pues muchos de ellos no tenían las condiciones mínimas de acceso y aparatos para poder digitalizar la información, recordemos en este sentido que cada contexto escolar es diferente y las posibilidades de cada escuela o maestro es particular, por ello ha sido difícil la transición, sin embargo los esfuerzos del gobierno y de las autoridades educativas por

acercar los materiales a los maestros se mantiene, el problema es el tiempo que tarda en llegar a los directamente involucrados, por ejemplo en estos momentos la plataforma *google* ofrece la posibilidad de utilizar a los docentes el software educativo por medio de una cuenta gratuita, pero muchas autoridades no lo saben y cuando se les cuestiona, mencionan que están esperando indicaciones de sus superiores en jefe.

Que pueden hacer los docentes en estos momentos para atender a sus estudiantes:

- Carpetas digitales (Google Drivers)
- Comunicación de grupo de whatsapp
- Sesiones Virtuales (plataforma zoon, google meet, etc)
- Videos educativos
- Programas y proyectos educativos
- Uso de repositorios, visitas virtuales a museos o sitios valiosos
- Programa de Radio y podcats

Como menciona Betancourt una escuela creativa busca problematizar, crear un clima de confianza, estimular, estimar y orientar las acciones didácticas asociadas a las fases del proceso creativo (Betancourt, 1997), recordar la escuela Montessori, el método freinet, la escuela activa de Dewey, la metodología de proyectos de Kilpatrick, la pedagogía del oprimido de Freire, el pensamiento lateral De Bono, las inteligencias múltiples de Gardner como referentes del siglo pasado en la transformación de la escuela, con serias críticas a la constitución de una enseñanza transmisora, receptora de modelo febril, que solo alecciona y acostumbra a desempeñarse a los alumnos de una manera pasiva.

CONSIDERACIONES FINALES

La educación dentro y fuera de las aulas en el futuro implica el respeto a la integridad del estudiante, abriendo posibilidades de construcción de su aprendizaje, innovando desde el nivel preescolar hasta la universidad, con temas que sean de relevancia para su vida, les permitan tener una visión de futuro ante la incertidumbre que genera el conocimiento de la física cuántica, la nanotecnología, la genética, la inteligencia artificial, los cuales están generando cada vez más investigaciones para hacer de este mundo mejor, porque el ser humano está en continua evolución.

La problemática es innegable, muchas familias no cuentan con los servicios básicos de salud, de vivienda, recursos económicos, acceso a internet lo que imposibilita poder acceder a una educación virtual, basada en el uso de aparatos y software interactivo desde espacios remotos, porque su contexto comunitario lo permite, se han registrado casos en los que el docente se ha trasladado hasta los hogares de los estudiantes para llevarles el material que necesitan estudiar, es contradictorio creer que las nuevas herramientas digitales contribuyan la democratización del conocimiento.

La emergencia sanitaria prioriza el aislamiento social (cuarentena) por lo que es posible determinar la culminación de un ciclo escolar, dado la necesidad de permanecer en casa para no saturar los hospitales y centros médicos al propagarse el virus (Covid 19), revisando los datos estadísticos que se tienen documentados, respaldan el trabajo realizado por los estudiantes, maestros, padres de familia y autoridades para desarrollar más de la mitad del programa de estudios, el cual enriquecido con una propuesta de educación a distancia que en algunos casos podrá mitigar las actividades mediante plataforma, software y aplicaciones digitales, que seguramente se estudiarán en próximas investigaciones con datos que

permitan determinar los problemas y beneficios en el aspecto educativo, se generaron con este confinamiento. Pues en este caso solo se mencionan de manera somera por falta de información que sustente los hallazgos presentados.

Se podrán realizar visitas virtuales a lugares que tal vez no se cuenten los recursos materiales y económicos para poder llegar a ellos, conocer sitios y acceder a documentos que en el pasado solo unos cuantos podían tener, cada vez hay más información y el crecimiento acelerado del conocimiento requiere el desarrollo de habilidades de manejo para el aprovechamiento de estos recursos que tal vez la escuela necesita, implementar para acompañar a los estudiantes en su aprendizaje, ante el inmenso océano de datos que se puede encontrar en línea a través del internet, el cual se puede acceder desde cualquier ordenador o dispositivo móvil con capacidad de navegar.

En relación al cambio Chibás Ortiz afirma que las instituciones culturales y los centros educacionales están conscientes de la necesidad de cambiar; pero quieren que cambios controlables y de bajo riesgo, siendo a veces imposible, debido a los complejos procesos envueltos en la creatividad organizacional (Chibás Ortiz, 2001). El COVID 19 está generando un nuevo orden educativo, lo cual requiere una visión conjunta entre los involucrados, ya que las consecuencias sociales que implica esta situación, requiere acciones que beneficien a toda la población para construir una mejor sociedad.

El optimismo debe prevalecer en estos difíciles momentos, reconoce Goleman saber lo que es preciso hacer para llegar a un objetivo y tener energías para dar esos pasos. Es una fuerza motivadora primordial y su ausencia resulta paralizante (Goleman, 2015) gracias a esta actitud el ser humano a desarrollado muchos conocimientos, en estos momentos

muchos centros universitarios, tecnológicos de investigación se encuentran haciendo las pruebas para encontrar una vacuna o medicina que controle el virus, por ello el valor que tiene la educación y la esperanza que debe tener la sociedad para confiar que pronto se resolverá el problema de salud, con las consecuencias en los otros ámbitos de la vida como secuelas en el funcionamiento de la economía, la educación, la cultura, el deporte, la recreación entre otras, donde está dejando un gran impacto, no solo en la crisis de sanitaria de salud.

El día de hoy se continua a la espera de que se resuelva esta contingencia, los docentes, padres de familia, estudiantes, directivos y autoridades gubernamentales reconocen la necesidad de seguir aprendiendo desde casa; los niños manifiestan disposición al reconocer el peligro que acecha, los docentes saben de la responsabilidad que implica estar en los salones de clase, por ello hacen su mejor esfuerzo por comunicarse con los padres de familia y estudiantes para desarrollar sus actividades desde sus hogares, los directivos valoran las decisiones que las autoridades están acordando en estos días. La necesidad económica se ha convertido en una urgencia, por lo que se están abriendo actividades que requieren activar el poder adquisitivo.

Que deja este momento histórico en la educación de los seres humanos, podemos retomar a Paulo Freire “la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar al mundo” para señalar que los agentes educativos tienen que preocuparse por lo más valioso del ser humano, según Savater la educación universalizadora consiste en ayudar a cada persona a volver a sus raíces (Freire, 2010) reconociendo la importancia de la convivencia familiar, el desarrollo sustentable mediante el cuidado del medio ambiente, el uso de los recursos naturales y la

implementación de actividades que promuevan el consumo responsable de víveres que les permitan vivir adecuadamente.

REFERENCIAS

- Aristegui, C. (2020). *Aristegui Noticias*. Obtenido de <https://aristeguinoicias.com/1403/mexico/sep-adelanta-vacaciones-de-semana-santa-por-covid-19-duraran-1-mes-del-20-de-marzo-al-20-de-abril/>
- Betancourt, J. (1997). *Creatividad y Formacion: identificacion, diseño y evaluación*. México: Trillas.
- Chibás Ortiz, F. (2001). *Creatividad y cultura*. La Habana: Pueblo y educacion.
- De Bono, E. (2011). *¡PIENSA! Antes que sea demasiado tarde*. (L. Bassols Pascual, Trad.) Mexico: Paidós Mexicana.
- Diario Oficial de la Federacion*. (2019). Obtenido de https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5561294&fecha=27/05/2019
- Freire, P. (2010). *Pedagogía del oprimido* (segunda, nuevo formato: cuarta reimpression ed.). (J. Mellado, Trad.) México: Siglo XXI.
- Goleman, D. (2015). *La inteligencia emocional*. Mexico, D.F.: Ediciones B.
- Savater, F. (1997). *El valor de educar*. Mexico: IEESA-SNTE.
- SEPBCS. (2019). Libro de firmas escolares. La paz, baja california sur, mexico: reproduccion oficial sep.
- SEPBCS. (2019). Lista de asistencia. La paz, baja california sur, mexico: reproduccion oficial.